

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

ECOS POLÍTICO-ESTÉTICOS DA PARTICIPAÇÃO DESDE GORDON MATTA-CLARK E HÉLIO OITICICA

Rafael Goffinet Almeida, Universidade de São Paulo, Brasil.
<rafael.goffinet.almeida@usp.br>

Palavras-chave:

Gordon Matta-Clark, Hélio Oiticica, participação, espacialidades contemporâneas

Resumo

O artigo aproxima dois artistas centrais para as transformações estéticas e políticas experimentadas entre os anos 1960 e 1970, mais especificamente no ponto em que ambos passam a refletir sobre os limites e contradições de suas propostas: a participação menos como signo de um horizonte de emancipação, pois funcionando como instrumento de controle. Pretende assim, analisar o deslizamento semântico da participação, mais estridente nos dias atuais, a partir dos questionamentos iniciados pelos próprios

artistas que a fizeram emergir como uma potência político-estética transformadora. Nesta tarefa, as discussões de Jacques Rancière sobre as relações entre estética e política, incluindo seus influentes conceitos de 'polícia' e 'política', de 'dissenso' e de 'partilha do sensível' ajudarão a fazermos eco às indagações de Matta-Clark e Oiticica: afinal, há uma distância de cerca de 5 décadas, poderíamos continuar pensando a participação como um outro "regime de experiência sensível"?

Participação, horizontes e maus presságios.

Em 1975, Gordon Matta-Clark voltava de uma viagem à Itália, onde disse ter sofrido uma “tomada de consciência” sobre o desenvolvimento de seu trabalho: “buscando uma fábrica para ‘cortar’”, como vinha fazendo nos distritos abandonados de Nova York, encontrou “um complexo fabril abandonado que havia sido ocupado por um amplo grupo de jovens comunistas radicais” (apud CORBEIRA, 2000, p. 232, tradução nossa). Ao deparar-se com a forma de organização política e a dinâmica urbana que davam sentido aquela intervenção espacial, aparentemente semelhante às suas, Matta-Clark passou a repensar o “isolamento artístico” que ainda caracterizava sua forma de atuação, e a necessidade de estabelecer um “intercâmbio ativo com as preocupações das pessoas por seu próprio bairro” (apud CORBEIRA, 2000, p. 232, t.n.). A epifania vivida pelo artista na fábrica abandonada do antigo distrito industrial de Sesto San Giovanni, ocupada pelos jovens comunistas, foi posteriormente canalizada na forma de um programa próprio de ação.

A idealização do *Center and Environment of Youth Program for Loisaída*, no Lower East Manhattan, pouco antes de sua morte precoce, seguia o propósito de “ampliar a experiência de Milão nos Estados Unidos” (apud CORBEIRA, 2000, p. 232). Nela, o “tratamento pessoal e metafórico do lugar” deveria dar lugar às questões e anseios por transformação da própria comunidade onde intervinha. Seu papel, ao final, se confundiria com o de um membro de uma equipe autogerida de trabalho, que, orientado por um “projeto específico, atento às necessidades e as possibilidades de transformação do real”, diz, se ocuparia da “conversão dos abundantes edifícios abandonados em um espaço social” (apud CORBEIRA, 2000, p. 233, t.n.).

No mesmo período, no Brasil, Hélio Oiticica relatava seu incômodo diante da retroalimentação, por parte dos circuitos de arte, das questões mobilizadas em seus trabalhos: quando sua ideia de “campo experimental aberto” passava a operar, contraditoriamente, formas de “estetização da vida” através de “catarses psíquicas” (1985, p. 52). De fato, através de propostas como “Tropicália”, “Crelazer” e “Barracão”, Oiticica reivindicava o desenvolvimento de uma “anti-arte”, capaz de inaugurar certa tarefa política da arte e do artista enquanto provocadores de um “estado de permanente invenção”. A “experiência-limite” de Barracão (1969), por exemplo, pretendia conceber o espaço da “participação-total”, lugar onde se tornaria possível a “experimentação coletiva, imaginada como comunidade germinativa” (FAVARETTO, 2015, p.121-122).

Contudo, a reivindicação da “anti-arte” e a provocação de um “estado de permanente invenção”, que Oiticica formulava enquanto “vivências descondicionantes” entre corpo, espaço e vida cotidiana, não deveriam ser confundidos com o que chamou de “atividades criativas”, promovidas pela incorporação das pesquisas de participação (desenvolvida por diferentes artistas brasileiros naqueles anos) pelo circuito institucional da arte, por exemplo.

Alcançar a condição de liberdade de invenção, segundo Oiticica, deveria resultar na superação de comportamentos e subjetividades repressivas, o que envolveria também, a libertação da “tendência de estetizar a vida”, traduzida neste caso como a redução do dia-a-dia como “campo experimental” em atividades afeitas à condição alienante do trabalho produtivo.

Figura 1: Esboços para *Arc de Triomphe for Workers*, Gordon Matta-Clark, Milão, 1975.

Fonte: Richard, F. Spacism, 2019, online. Disponível em: <https://placesjournal.org/article/gordon-matta-clark-spacism/>

Figura 2: Trecho da proposta para *Youth Program for Loissaida*, Gordon Matta-Clark, 1975.

Fonte: Canadian Centre for Architecture. Disponível em: <https://www.cca.qc.ca/en/articles/85020/i-could-reinvent-myself>

Figura 3: *Eden*, Hélio Oiticica, Londres, 1969.

Fonte: Acervo do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica.

Figura 4: Google Campus, São Paulo.

Fonte: Do autor, 2018.

Matta-Clark e Oiticica são exemplos pinçados de um contexto mais amplo de transformação das práticas artísticas que marcaram os anos 1960 e 1970. Paralelamente aos questionamentos das convenções que regiam a produção e a circulação dos objetos de arte, também compartilhavam o impulso pela radicalização política.

Ambos trabalhos trazem para primeiro plano um maior envolvimento do público em sua condição de participador-criador. As semelhanças com a “antiestética ambiental” de Hélio Oitica são indisfarçáveis e, mais importante, ajudam a sedimentar as questões em jogo para MattaClark. Tal como Andre Leal demonstra em “Cruzamentos entre Helio Oiticica e Gordon Matta-Clark” (2015), há entre as “invenções” do artista carioca e as “subversões” do novaiorquino um significativo interesse em comum pelas dimensões do popular e do marginalizado responsável por estruturar os diálogos mais aparentes com o espaço construído e com a busca por “tornar o público participador” (2015, p. 28). Curioso notar que o interesse de Matta-Clark remete à articulação político-cultural da arte engajada no Brasil, representada pela tendência generalizada da “busca pelo povo brasileiro”, como discutido a partir do importante trabalho de Marcelo Ridenti (2014). O cotidiano, o banal, o corriqueiro, quando se encontram sob o signo do errante, do desvio, da contravenção constituem senão a fonte para um programa de transformação.

Se para Leal, essa a dimensão do popular e do marginalizado representa a “emulação de experiências de vida autóctones” – das favelas, em Oiticica; os bairros distantes e zonas degradadas, em Matta-Clark – (2015, p. 26), para Expósito e Villota a atenção para essas experiências de vida apontam para uma busca de “desconstrução de certos modelos de desenho arquitetônico”, de sua significação social e simbólica (2000, p. 238). A diferença é que, ao avançar a abordagem sobre a arquitetura e a cidade para a “natureza do espaço social”, Matta-Clark também avançava o que antes havia pesquisado sobre os processos entrópicos e as potencialidades da decomposição da matéria. Seu particular interesse pelos bair-

ros decadentes, áreas degradadas e edifícios arruinados incide exatamente sobre o que estes lugares (e a práxis de vide que eles contêm) apresentam de possibilidade de (re)organização social, de modos de vida, trabalho e lazer alternativos. Enquanto Oiticica se referia às favelas e vida nos morros cariocas como uma “estrutura orgânica”, “não-hirárquica” e “não-burguesa”, Matta-Clark irá enxergar no Bronx, South Hous- ton ou Greenwich Village lugares em que a lógica da propriedade privada, baseada no individualismo e no valor de troca, não haviam colonizado por completo.

Nesse novo horizonte alçado Matta-Clark, Oiticica e tantos outros artistas, a “participação” desponta- va como um caminho possível e urgente de transforma- ção - ao mesmo tempo da arte e da vida social.

Passados cerca de cinquenta anos, tanto a neovanguarda norte-americana como a arte engaja- da brasileira continuam servindo como referên- cias incontornáveis para um conjunto cada mais heterogêneo de práticas artísticas e/ou culturais ditas participativas. No entanto, as inquietações de nossos artistas deveriam nos servir como um alerta, sobretudo quando o termo guarda-chuva da participação hoje se confunde com novas formas de controle político e social.

Questões político-estéticas da participação, hoje.

De fato, desde 1960, a “participação” tem no- meado uma multiplicidade de discursos e práticas localizadas entre os campos da arte e da arquitetura e urbanismo. Ela se faz expressamente presente nas propostas da neovanguarda norte-americana (BISHOP, 2006; FOSTER, 2014), nos diferentes cami- nhos abertos pela arte engajada brasileira (FAVRET- TO, 2015; RIDENTI, 2014; HOLLANDA et GONÇAL- VES, 1982), mas não apenas. O que permite unir estes e tantos outros exemplos é a dissolução de limites convencionais que regiam a produção do espaço em direção a um enfoque sobre processos sociais de toda

ordem. Contudo, mais que configurar um lugar comum de experimentações, os discursos e práticas da participação revelam um campo de permanente disputa sobre seus significados estéticos e também políticos.

Claire Bishop, quando convidada a conceituar a presença do termo nas artes visuais, em seu livro “*Participation*” (2006), longe de encerrá-lo em uma teoria geral, sublinhou a inconsistência do termo em função da heterogeneidade de abordagens e apropriações. Dois aspectos tornam-se decisivos para nossa discussão. Em primeiro lugar, ao reunir escritos produzidos ao longo de cinco décadas por artistas e teóricos provenientes de campos distintos, Bishop iluminou o fato de que as transformações provocadas pelo interesse estético sobre a “colaboração e dimensão coletiva da experiência social” (2006, p. 10) faziam parte de um fenômeno de ordem mais ampla. Reflexo de contextos políticos e culturais, como foram as revoltas imateriais da década de 1960, a “participação” se manifesta em áreas tão distintas como as da pedagogia, psicologia, comunicação e também das artes e da arquitetura e urbanismo. Ao mesmo tempo, a autora também demonstrou que as manifestações mais recentes, especialmente aquelas ligadas à Estética Relacional ou ao que mais tarde chamará de “virada social” (2012, p. 11), enunciam uma “mudança de contexto” da participação. A emergência crítica que parecia caracterizar seus primeiros impulsos na década 1960, teria percorrido um difuso processo de hegemonização.

No nosso atual horizonte, vemos, entre outros exemplos, como as políticas urbanas de participação social funcionam enquanto instrumentos de legitimação de decisões tomadas *a priori* por agentes públicos e privados (MIESSSEN, 2011); como a recente emergência dos espaços de trabalho colaborativo estão canalizando as novas relações flexíveis e precarizadas de trabalho (BOLTANSKI et CHIAPELLO, 2008); ou como a criatividade e experiência passaram a constituir novos circuitos culturais dedicados a conquistar recordes de público envolvendo-o em experiências únicas e, sempre que possível, capazes de despertar habilidades criadoras (BISHOP, 2012).

Convém notar mais detidamente este último exemplo, que tomaremos emprestado de discussões mais recentes de Claire Bishop. Vejamos seus apontamentos sobre a transformação do *PS-1 Contemporary Art Center*, o antigo *Institute for Arts and Urban Resources*, inaugurado na cidade de Nova York, em 1971, no atual *MoMA/PS-1*, uma filial do prestigiado *Museum of Modern Art*. Trata-se de um processo de conversão de um dos espaços alternativos de arte, que caracterizou as práticas contestadoras da neovanguarda americana das décadas de 1970, em um dos espaços mais representativos da recente reorganização do circuito institucional. Cada vez mais baseado na interface da arte com as formas, organizações e dinâmicas do entretenimento e do turismo cultural, museus como o *MoMA/PS-1* redirecionaram muitas das pesquisas inovadoras daquele período. O anseio por reconectar a arte com a vida cotidiana, antes traduzido em ações estético-políticas enraizadas no contexto urbano local, agora converteu-se em eventos e projetos culturais que procuram oferecer um “ambiente único e convidativo” para que seus visitantes possam “descobrir e explorar (...) novas ideias” (MoMA, 2015).

Curiosamente, o tipo de “ativação”, “envolvimento” e “sociabilidade” experimentadas através do ambiente e da programação do *MoMA/PS-1* ecoa as novas espacialidades a exemplo do *Google Campus*, a versão da gigante de serviços web para os espaços de “trabalho colaborativo” espalhados em oito capitais ao redor do mundo; e do vasto repertório de intervenções urbanas coletivas sob a rubrica do “urbanismo tático”. A ideia de “laboratórios de experiências criativas” traduz o fenômeno de convergência entre cultura e trabalho como atividades baseadas em processos não-hierárquicos e em experiências estéticas não convencionais, dessa vez como estratégias para incrementar o “*inner work life*”: o desenho de ambientes e mobiliários e a programação de atividades e encontros devem produzir uma atmosfera favorável aos negócios, à produtividade, inovação e colaboração (AMABILE; KRAMER, 2011).

Em “*Artificial Hells: Participatory art and the politics of spectatorship*”, de 2012, Bishop faz ecoar tais

contradições. Aprofundando suas críticas anteriores à natureza da participação promovida pela chamada Estética Relacional, demonstra como práticas originalmente desenvolvidas como estratégia crítica frente ao circuito da arte, encontrou lugar nas novas relações de trabalho e de exploração econômica que caracterizam a organização produtiva do chamado “capitalismo avançado”, baseado na economia financeira e de serviços. As transformações estéticas que a “obra aberta” de artistas como Gordon Matta-Clark e Hélio Oiticica inaugurou, repercutiu na conversão do artista como “produtor de situações”; do objeto em “projetos sem começo e fins claros”; e o público em “co-produtores” (2012, p. 02).

Nesta esteira, o enfoque sobre a criatividade, a experiência individual e a sociabilidade parecem ter flexibilizado o próprio significado dos termos ativação, envolvimento e engajamento do público. Daí a urgência em compreendermos os processos específicos de “instrumentalização da participação” em “formas de engenharia social” enquanto parte de um processo histórico mais amplo. Somente assim podemos perceber como o deslizamento que buscamos caracterizar brevemente está atrelado uma ordem hegemônica cifrada, neste caso, pelo “desmantelamento do Estado de bem-estar social” (2012, p. 05).

Diante da referida “mudança de contexto” da participação, tão importante quanto continuarmos mirando para o horizonte aberto pelas práticas contestadoras dos anos 1960, é fazer eco às suas inquietações. Afinal de que maneira a participação poderia ainda constituir um campo de experimentação e de crítica, de transformação simultaneamente estética e política?

Ainda uma política cultural da participação?

É nesta direção que propomos voltar atenção às contradições da neovanguarda e da arte engajada, dessa vez sob o prisma rancieriano da esfera política da arte. Grosso modo, se Rancière (1996) defende

que a arte contém uma dimensão política quando é capaz de produzir o dissenso, a substância da política; e, da mesma forma, se o dissenso pressupõe a desestabilização de uma “experiência sensível comum”, com outra, ela necessariamente contém um dimensão estética, devemos indagar se, a despeito dos anseios políticos que cercam as práticas ditas participativas, são de fato capazes de desestabilizar as posições definidas sobre os objetos, sujeitos e processos; as relações possíveis entre eles e os sistemas de legibilidade, de pertencimento e de exclusão. Em resumo, se o “regime estético da arte” participativa, como nos alertaram Matta-Clark e Oiticica, ainda é capaz de inaugurar um outro “regime de experiência sensível”.

Podemos pensar que a periodização subjacente à nossa discussão – entre o que poderíamos chamar de ‘emergências críticas’ e os ‘processo de instrumentalização’ que se seguiram – nos levou a percorrer momentos em que a “participação” representou processos de fundação de um outro “comum”, notadamente dissensual. Nos termos de Rancière, momentos em que as formas de vida *a priori* foram de algum modo desafiadas para a construção de um outro campo de experiência.

Em relação às propostas de Matta-Clark e Oiticica, elas buscavam tingir o horizonte existente de novas cores sociais, produtivas e subjetivas. Corpo, movimento, espaço, experiência e criatividade eram recursos estéticos que deveriam irromper o cotidiano pautado por práticas sociais “opressoras”, “alienantes” e “conformistas” – alguns dos adjetivos frequentemente empregados por Oiticica, por exemplo – para nelas dar lugar a “vivências descondicionantes”.

Ocorre que estas mesmas manifestações da participação foram acompanhadas por processos contraditórios. A ideia de cooptação, porém, não parece a mais adequada para compreendermos as disputas de sentidos políticos que ainda estão reverberando. Preferimos a noção dos ‘enunciados’ que atravessavam estes mesmos discursos, o “sistema de afirmações a priori”, como sugere Rancière, que também pautavam estes mesmos processos de ruptura e dissensão.

É precisamente sobre esta última equação – a abertura para a experimentação transgressora reaparecendo em seu sentido inverso, a estetização da vida – que pretendemos finalmente nos estender. Ela nos parece estar contida nas formas de institucionalização da participação que confundiu “autogestão” com “desresponsabilização do estado”; dos traços que permitem delinear a tecnologia político-social da “gestão da vida” e a difusão de práticas participativas como a ativação de “empreendedores sociais”. No momento em que a ativação dos sujeitos participa da ordem hegemônica que produz uma “sociedade de indivíduos soberanos”, os discursos e práticas da participação precisam ser reavaliados. Neste momento, portanto, Rancière não poderia ser mais oportuno (2018, p. 78):

Polícia, para mim, não define uma instituição de poder, mas um princípio de partilha do sensível no interior da qual podem ser definidas as estratégias e as técnicas do poder.

Como se sabe, Rancière dedicou grande parte de suas pesquisas à investigação das polêmicas que giram em torno de uma dimensão política da arte. Poderíamos dizer que seu interesse primordial, a “fundação da política na essência de um modo de vida” (RANCIÈRE, 2010, p. 76), inevitavelmente o levou a tecer certas considerações sobre o campo mais específico da arte e da cultura. Ao afirmar que a política pressupõe uma dimensão estética, razão pela qual haveríamos de pensa-la como uma partilha do sensível, torna-se preciso dizer algo no sentido diferente: uma vez que elas estariam implicadas uma na outra por uma lógica de relação estética, como se dá a relação entre arte e política, ou como a arte toca a política. Tarefa que resultou na publicação de diferentes ensaios em que analisa inclusive os desafios impostos para a produção de uma “arte crítica” contemporânea – incluindo o conjunto de questionamentos que disparou contra a estética relacional, e que visitamos anteriormente.

No entanto, é em “Paradoxos da art política” (2014), presentem em “O espectador emancipado”, li-

vro publicado originalmente em 2008, que encontramos reunidos algumas perspectivas de análise para nós decisivas. Indo diretamente à questão proposta por Rancière, o paradoxo da relação entre arte e política diz respeito a uma condição de separação, de distanciamento da arte para que possa, a seu modo, contribuir com o processo heterogêneo de subjetivação política. Sua incidência sobre a vida, portanto, dependeria de um distanciamento específico dela. Para entendermos seu raciocínio, e no que este paradoxo nos ensina sobre as contradições político-estéticas acerca das espacialidades da participação, será preciso percorrermos a ideia de “regime estético da arte” e a “indeterminação de seus efeitos de subjetivação política”. É através destas duas perspectivas abertas pelo autor que apontaremos nossas últimas considerações sobre o desempenho policial ou político da participação.

Para Rancière, a produção do dissenso é necessariamente uma atividade política. É seu exercício que confrontaria uma “experiência sensível comum”, com outra, desestabilizando as posições definidas sobre os objetos, sujeitos e processos, as relações possíveis entre eles e os sistemas de legibilidade, de pertencimento e de exclusão. Não seria próprio da arte, portanto, atuar no lugar da política. Porém, se o exercício dissensual da política pressupõe a ruptura e a invenção de uma outra experiência sensível comum, é a partir do campo da arte que podem ser produzidas as formas sensíveis. É a este recorte espacial e temporal próprio que Rancière dá o nome de “regime estético da arte”. É preciso “suspender qualquer relação direta entre a produção das formas da arte e a produção de um efeito determinado sobre um público determinado” (2014, p. 58). Somente a partir desta conexão que se poderia confrontar uma ordem social estabelecida com outro “sistema de evidências” – as formas sensíveis e as significações que nelas podem ser lidas.

Porém, mais do que isso, o que também chamou de “ruptura entre as produções das habilidades artísticas e dos fins sociais definidos” envolveria uma curiosa desarticulação entre a produção das formas sensíveis (arte), a produção de um efeito determinado

(percepção) sobre um público determinado (dispositivo de exibição) (2014, p. 59). Quando esta separação, desconexão e desarticulação não ocorre, a arte transitória entre um “regime mimético” ou “arquiético”.⁴ Podemos resumir o problema se recuperarmos brevemente as questões acerca da estética relacional. De fato, o próprio Rancière nos recorda neste texto que a produção de “máquinas relacionais” dentro dos museus é, essencialmente, a exibição das relações sociais que caracterizam a vida cotidiana – portanto, fora dos museus. “O interior do espaço dos museus e o exterior da vida social aparecem então”, diz, “como dois lugares equivalentes de produção de relações” (2014, p. 69).

Neste sentido, ou a estética relacional funciona como uma “pedagogia da mediação representativa”, exibindo em um contexto privilegiado e protegido as formas do mundo “lá fora”, ou como “antecipação dos efeitos sociais” que supostamente pretendia provocar, uma “imediatez ética” (2014, p. 54-56). De qualquer forma, torna-se evidente que se trata de uma inversão: a estetização da prática que se queria política. Nas duas hipóteses, a saída da arte para a vida coloca em movimento a reprodução dos mesmos regimes de experiência sensível, sem efetivamente questionar o próprio dispositivo de exibição.

É neste aspecto que a relação entre regime estético da arte e prática política, na perspectiva de Rancière, parece oferecer uma importante contribuição. Outra contradição verificada entre os regimes mimético e arquiético, a propósito, diz respeito ao equívoco dos artistas e curadores sobre uma “continuidade” entre os conteúdos estéticos e os efeitos que poderiam provocar sobre o público. Como se houvesse uma relação de causa-efeito entre a denúncia das estruturas de dominação e a mobilização social. Rancière chama atenção para o fato de que o “recorte singular dos objetos da experiência comum”, que caracterizaria a arte crítica ou a sua dimensão propriamente política, “funciona por si mesma, independente dos desejos que os artistas possam ter de servir esta ou aquela causa” (2014, p. 63). Diante desta condição de impossibilidade, descrita como “efeito indeterminado de subjetivação política”, a tarefa dos

artistas seria então a de criar “ficções”, entendidas como as “formas de enunciação possíveis” (2014, p. 64). São elas que, trabalhando de modo complementar às práticas políticas, são capazes de inaugurar a possibilidade do dissenso, ou ainda de interpelar o “comum consensual”, convertendo-o tanto mais em um comum habitado por diferentes “sensos comuns polêmicos” (2014, p. 75).

Pois bem, há algo a ser dito sobre essa relação de complementariedade entre o regime estético da arte e a prática estética da política. Os melhores momentos da arte crítica, diz Rancière em referência às vanguardas do início do século passado, seus discursos heterogêneos em relação à ordem existente estavam “interligados pelos esquemas interpretativos existentes”, marcados pelos impulsos revolucionários e utópicos de diferentes ordens (2014, p. 67). Uma combinação entre performances da arte crítica com a evidência de um mundo dissensual que, segundo o mesmo Rancière, não pode ser dito sobre nosso contexto de globalização econômica. O que já nos referimos como ‘pensamento único’, ‘lógica normatizada dos mercados’, ecoa também em nosso autor, para quem estaríamos vivendo um contexto contemporâneo de consenso (2014, p. 67):

Onde se impõe a imagem do mundo homogêneo no qual o problema de cada coletividade nacional é adaptar-se a um dado sobre o qual ela não tem poder, adaptar a ele seu mercado de trabalho e suas formas de proteção social.

O que nos resta é o fato de que a indeterminação dos efeitos de subjetivação política e a ausência de um contexto dissensual parece configurar a tempestade perfeita para o que, em “Partilha do sensível”, Rancière descreveu como um “jogo de remissões, oposições e assimilações” entre paradigmas políticos contraditórios.

Tomemos emprestado o exemplo ilustrativo dos exercícios coreográficos de Juan Rudolf Laban. Seu método de notação de dança, ou escrita do movimento, desenvolvido durante a década de 1920 enquanto esteve à frente do Instituto Coreográfico de

Zurique, na Alemanha, nos lembra Rancière, esteve associado, primeiro, a um amplo contexto de liberação dos corpos; em seguida, transformado em instrumento para as demonstrações nazistas; para mais tarde ter sua dimensão contestatória e subversiva recuperada pela arte de performance das décadas de 1960-70 (2005, p. 24-25).

Um curioso trânsito entre liberação, dominação e contestação subversiva que talvez nos ajude a compreender melhor o que, no início, nos referimos a uma mudança de contexto da participação. Matta-Clark ou Oiticica poderiam estar comprometidos politicamente com o projeto revolucionário jovens comunistas ou com as revoltas contraculturais do Brasil sob a ditadura dos anos 1960-70. Tais posicionamentos políticos, sem dúvida orientaram as formulações programáticas de um e outro artista. Porém, se não há causalidade direta entre projeto político os regimes de sensibilidade que suas proposições artísticas poderiam desafiar, seus efeitos sobre o regime de sensibilidade estabelecido não são controlados diretamente a partir de um campo estritamente político e programático. Daí os ‘maus presságios’ sobre a dimensão da autonomia e liberdade criativa aperfeiçoando as formas de controle na passagem do modelo de produção fordista para a flexível.

Nessa esteira, poderíamos pensar o que procuramos descrever como diferentes processos de instrumentalização da participação enquanto diferentes situações de supressão do referido regime estético. Isso se torna mais evidente pelo próprio discurso que, desde 1980, passou a cercar conjuntos de práticas vinculadas à arte-comunidade, às lógicas mercantilizantes e de gestão próprias dos projetos de arte urbana e das políticas de editais, bem como aquelas ligadas à Estética Relacional, à certo ativismo, aos espaços de trabalho, lazer e cultura funcionando como verdadeiros laboratórios de experiências criativas. Entre todos estes exemplos, como vimos, a ‘potência social’ representada pelos processos participativos – a colaboração comunitária, a autonomia da sociedade civil, a mobilização, o engajamento, a interatividade e por aí vai – passa a ser explicitamente descrita como ‘ferramenta social’.

Se Rancière está certo ao dizer que “as artes nunca emprestam às manobras de dominação ou de emancipação mais do que lhes podem emprestar”, ou seja, “o que tem em comum com elas”, propomos uma última investida de análise; e se evitamos afirmar que a participação resta somente como dispositivo da ordem policial, nos termos de Rancière, sua dimensão dissensual permanece senão como uma pergunta a ecoar pelo horizonte que insiste em apontar caminhos da emancipação social.

Referências

- BISHOP, Claire. Antagonism and Relational Aesthetics. *October*, Cambridge, n. 110, p. 51-79, fall 2004.
- BISHOP, Claire. *Participation*. Cambridge: The MIT Press, 2006.
- BISHOP, Claire. *Artificial Hells: participatory art and the politics of spectatorship*. Londres: Verso, 2012.
- BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Eve. *O novo espírito do capitalismo*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- CORBEIRA, Darío (ed.). *Construir... o desconstruir?* Salamanca: Universidad de Salamanca, 2000.
- EXPÓSITO, Marcelo et VILLOTA, Gabriel. *Saber Vivir in: CONSTRUIR... O DECONSTRUIR?* Salamanca: Universidad de Salamanca, 2000.
- FAVARETTO, Celso. *A invenção de Hélio Oiticica*. São Paulo: Edusp, 2015.
- LEAL, André. Cruzamentos entre Hélio Oiticica e Gordon Matta-Clark: das neovanguardas ao contemporâneo. *Arte & Ensaios*, Dezembro 2015. 25-33.
- MIESSEN, Markus (ed.). *The nightmare of participation*. Londres: Sternberg Press, 2011.
- RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível - Estética e política*. São Paulo: Editora 34, 1996.
- RANCIÈRE, Jacques. *O Desentendimento*. São Paulo: Editora 34, 2014.
- RANCIÈRE, Jacques. *Dissensus: on politics and aesthetics*. Nova York: Continuum, 2018.
- RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. São Paulo: Martins Fontes, 2014.